

УДК 001:634.1/7:635.21

**Результаты 90-летних исследований ЮУНИИСК по научному
обеспечению садоводства и картофелеводства**

Н.В. Глаз, кандидат с.-х. наук, руководитель ЮУНИИСК –
филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН

**ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский
центр УрО РАН»**, г. Екатеринбург, Россия, e-mail: kartofel_chel@mail.ru

Резюме. Представлены основные результаты научно-исследовательских работ ЮУНИИСК – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН по садоводству и картофелеводству за период 1931-2021 гг.

Ключевые слова: плодово-ягодные культуры, картофель, селекция, семеноводство, технология.

**Results of 90-year research of YUNIISK on scientific support of gardening and
potato growing**

N.V. Glaz, candidate of agricultural of sciences

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.

E-mail: kartofel_chel@mail.ru

Summary: Results of 90-year research of YUNIISK on scientific support of gardening and potato growing.

Keywords: fruit crops, potatoes, breeding, seed production, technology.

Южно-Уральский научно-исследовательский институт садоводства и картофелеводства основан в 1931 г. по инициативе И.В. Мичурина как первое на Урале научное учреждение по садоводству – Уральская зональная плодово-ягодная опытная станция (Распоряжение № 142/72 Наркомзема СССР). Важнейшую роль в становлении станции, как научного учреждения, сыграл кандидат с.-х. наук **Дмитрий Львович Головачев**, руководивший станцией с

1933 по 1959 год. Под его руководством заложен научный фундамент селекции и сортоиспытания, проведена мобилизация и начато изучение генофонда садовых растений, создана теоретическая и практическая база для питомниководства и разработки технологий возделывания садовых растений. В трудные военные годы, возглавляемый им коллектив сумел сохранить научную базу и садоводство Челябинской области.

В период становления и развития станции, на ней работали известные садоводы. **Жаворонков Павел Александрович**, селекционер, доктор с.-х. наук (1951), профессор (1952), лауреат Государственной премии СССР. Работал на станции с 1934 по 1959 гг. заведующим отделом селекции, а с 1945 по 1959 гг. – заместителем директора по научной работе. Является автором свыше 100 научных работ, 5 книг, 14 сортов яблони и 4 сортов груши [1].

Саламатов Михаил Николаевич – ученый-плодовод, селекционер, доктор с.-х. наук (1963). В 1933-1945 гг. – заместитель директора по научной работе. Внес значительный вклад в развитие аграрной науки и садоводства Урала. Собрал богатый исходный фонд для селекции косточковых культур, заложив тем самым основу для успешной селекции сливы и вишни.

Губенко Алексей Павлович – селекционер, старший научный сотрудник. С 1934 по 1972 гг. занимался селекцией и сортоизучением ягодных культур. Автор 15 сортов ягодных культур, включая 2 сорта крыжовника, 2 сорта земляники, 1 сорт малины, 8 сортов красной и 5 сортов черной смородины (из этого числа 6 сортов в разные годы были районированы) [2].

Санников Василий Степанович – ученый-плодовод, кандидат с.-х. наук (1952), специалист по агротехнике плодовых и ягодных культур. Работал на станции с 1937 г. научным сотрудником, с 1943 г. – заведующим отделом агротехники плодово-ягодных культур, с 1959 г. – заместителем директора по научной работе ЧПОСС им. И.В. Мичурина. Автор ряда публикаций по агротехнике плодово-ягодных культур.

Бобнев Александр Дмитриевич – ученый в области плодоводства, кандидат с.-х. наук (1964), специалист по агротехнике плодового сада. Работал

на станции с 1955 по 1976 гг. Научная работа была связана с вопросами микроклимата и агротехники сада. Автор 3 изобретений и ряда публикаций по агротехнике плодовых культур.

Значительный вклад в создание на базе селекционной станции научно-исследовательского института (Решение правительства РСФСР от 11.11.1991 г.) внесли следующие ученые.

Кожемякин Виктор Спиридонович – опытный организатор, высококвалифицированный специалист отрасли картофелеводства, кандидат с.-х. наук (1986). Работал в институте с 1983 по 2010 гг., из них 23 года в должности директора. Научная работа связана с разработкой и внедрением в производство нового направления в агротехнике картофеля – технологии применения биологически активных веществ (хелатов).

Мазунин Михаил Александрович – ученый-плодовод, доктор с.-х. наук (1991). Работал в институте с 1965 по 2003 гг. Занимался селекцией и технологией яблони и груши. Главное направление исследований – создание естественно низкорослых сортов яблони, пригодных для стланцевой культуры. Разработал технологию выращивания естественно низкорослой яблони, автор 31 сорта яблони и 8 сортов груши.

Фалкенберг Эрихт Александрович – ученый-плодовод, кандидат с.-х. наук (1982). Работал в институте с 1975 по 2008 гг. Научная работа связана с изучением закономерностей наследования хозяйственно-ценных признаков яблони и груши, селекцией, сортоизучением и питомниководством плодовых культур. Автор свыше 50 научных публикаций, 5 книг, 49 новых сортов плодовых культур, из которых 18 сортов занесены в Госреестр РФ.

Ильин Владимир Сергеевич – ученый-плодовод, доктор с.-х. наук (1990). Работает в институте с 1971 года. Исследовательская работа связана с селекцией, сортоизучением и производством оздоровленного посадочного материала ягодных культур. Автор 20 книг, свыше 500 научных публикаций, более 100 сортов (60 из которых районированы), под его руководством выделено более 50 доноров и 60 генетических источников адаптивно-значимых и

хозяйственно-ценных признаков для дальнейшей селекции крыжовника, смородины, жимолости синей, облепихи и шиповника.

Селекционная работа по картофелю связана с именем **Алексея Федоровича Коваленко**. Им созданы, районированные по Уральскому региону сорта картофеля: Краснопольский (1979 г.), Сосновский (1981 г.) и Горноуральский (1984 г.).

В разные годы коллективом нашего научного учреждения руководили известные в регионе руководители и специалисты: Ярушин Валерий Павлович, Головачев Дмитрий Львович, Остробаб Алексей Иванович, Соколов Николай Федорович, Фалкенберг Эрихт Александрович, Рубаев Федор Николаевич, Кожемякин Виктор Спиридонович, Лебедева Татьяна Васильевна.

Сегодня программа селекционно-семеноводческих исследований института включает работу по селекции и сортоизучению картофеля и 12 плодово-ягодных культур (яблоня, груша, слива, алыча, тёрн, вишня, абрикос, смородина черная, смородина красная, крыжовник, жимолость и облепиха).

За период работы в институте создана лучшая в России коллекция сортов крыжовника (докт. с.-х. наук Ильиным В.С.), впервые в РФ сорта естественно низкорослой яблони (докт. с.-х. наук Мазунин М.А.). Сорта учреждения составляют основу районированного сортимента для 9 зоны. Учеными института создано более 300 сортов садовых культур, 35 сорта картофеля, 4 сорта томатов (табл. 1), получено более 130 авторских свидетельств и 52 патента на сорта плодово-ягодных культур и картофеля. Разработаны технологии промышленного и любительского садоводства и картофелеводства [3-8].

В настоящее время в институте работает 41 человек, включая 29 научных сотрудников, в том числе 17 исследователей, включая: кандидатов наук – 6, докторов наук – 2. Средний возраст исследователей – 50 лет. Современная организационная структура института соответствует направлениям научно-исследовательских работ. В его состав входят 2 отдела: садоводства (кандидат с.-х. наук **Гасымов Ф.М.**) и картофелеводства (доктор тех. наук, **Гордеев О.В.**)

и лаборатория инструментальных методов исследования (кандидат биол. наук Уфимцева Л.В.).

Таблица 1 – Результаты селекции садовых культур и картофеля в ЮУНИИПОК – филиале ФГБНУ УрФАНЦ УрО РАН (1931-2021 гг.)

Культура	Создано сортов, всего	В том числе		
		внесено в Реестр 2021 г.	районировано в разные годы	находится на ГСИ
Яблоня	53	18	30	1
Груша	37	11	14	5
Слива	36	4	8	5
Алыча	1	0	0	1
Тёрн	1	0	0	1
Вишня	32	5	5	4
Абрикос	13	5	5	3
Смородина черная	37	11	13	7
Смородина красная	26	9	9	10
Смородина белая	1	1	1	1
Крыжовник	35	15	15	8
Жимолость	25	18	19	5
Облепиха	10	5	5	3
Шиповник	6	5	5	0
Малина	12	1	1	0
Земляника	1	0	1	0
Картофель	35	6	9	2
Томат	4	0	0	0
Итого	365	114	140	56

Заключение. За период работы в институте создано 326 сортов плодово-ягодных культур, 35 сортов картофеля и 4 сорта томата, в разные годы было районировано 140 сортов селекции института (в том числе: 30 сортов яблони, 19 жимолости, 15 крыжовника, 14 груши, 13 смородины черной, 9 смородины красной, 9 картофеля, 8 сливы, по 5 сортов вишни, абрикоса, облепихи, шиповника, по 1 сорту смородины белой, малины и земляники). Сегодня сорта учреждения составляют основу районированного сортимента по Уральскому региону. Получено 46 патентов на сорта плодово-ягодных культур и 6 патентов на сорта картофеля. Разработаны технологии промышленного и любительского садоводства и картофелеводства. Две последние монографии, образно говоря,

являются своеобразными энциклопедиями по культуре картофеля. Первая из них – «Зональная система возделывания картофеля в Челябинской области» [9] рассчитана главным образом на руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий, а вторая – «Картофель» [10] – для населения.

Литература

1. **Балезина Е.А.** Творческий путь П.А. Жаворонкова (19.12.1901–28.11.1974 гг.) // Актуальные вопросы садоводства и картофелеводства: сб. тр. конф. – Челябинск, 2020. – С. 14-20.

2. Садоводы – ученые России (краткий биографический справочник) / под. общ. ред. Е.Н.Седова. – М., 1997. – С. 118-119.

3. **Глаз Н.В., Ильин В.С., Васильев А.А.** [и др.]. На основе мобилизации и изучения генофонда создать новые конкурентоспособные сорта плодово-ягодных культур для Южного Урала // Отчет о НИР № 0770-2016-0001 от 24.12.2014 (ФАНО России)

4. **Кожемякин В.С., Гордеев О.В., Васильев А.А.** Основные итоги научно-исследовательских работ ГУ ЮжУралНИИПОК за 2003 год // Селекция, биология, агротехника плодово-ягодных культур и картофеля. Сб. науч. тр. – Челябинск, 2004. – С. 4-15.

5. **Кожемякин В.С., Гордеев О.В., Васильев А.А.** Основные итоги научных исследований ГНУ ЮЖУРАЛНИИПОК в 2004 году // Селекция, биология, технология плодово-ягодных культур и картофеля. Сб. науч. тр. – Челябинск, 2005. – С. 3-12.

6. **Лебедева Т.В., Гордеев О.В., Васильев А.А.** Результаты научных исследований Южно-Уральского института плодовоовощеводства и картофелеводства за 2009 год // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля. Сб. науч. тр. – Челябинск, 2010. С. 3-6.

7. **Глаз Н.В., Васильев А.А., Ильин В.С.** Садоводство Челябинской области в XXI веке // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля. Сб. науч. тр. – Челябинск, 2016. – С. 238-241.

8. **Гасымов Ф.М.** Селекция сливы в ЮУНИИСК – филиале УРФАНИЦ УрО РАН // Учёные записки Челябинского отделения Русского ботанического общества. Сб. ст. Отв. редактор В.В. Меркер. – Челябинск, 2021. – С. 113-117.

9. **Васильев А. А., Гордеев О. В., Дергилов В. П.** [и др.]. Зональная система возделывания картофеля в Челябинской области. – Челябинск, 2020. – 163 с.

10. **Васильев А.А.** Картофель : монография / под ред. Н.В. Глаз. – Челябинск : Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2021. – 219 с.